

O‘ZBEKISTONNING ASOSIY SAVDO HAMKORLARIDAGI IQTISODIY HOLAT VA SAMARADORLIK TAHLILI

Isanov Abduvali Toyir o‘g‘li

Osiyo Xalqaro Universiteti, 1-kurs magistranti

e-mail: abduvaliisanov917@gmail.com, +99899-577-33-12

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18504339>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasining asosiy savdo hamkorlari hisoblangan davlatlardagi iqtisodiy holat hamda o‘zaro savdo-iqtisodiy aloqalarning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida tashqi savdo aylanmasi, eksport va import hajmlari, savdo balansi, hamkor davlatlarning iqtisodiy o‘sish sur‘atlari hamda ularning O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta‘siri o‘rganiladi. Shuningdek, savdo hamkorlari bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda mavjud muammolar va cheklovlar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonning tashqi savdo siyosatini takomillashtirish, savdo hamkorlari bilan iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston iqtisodiyoti, tashqi savdo, asosiy savdo hamkorlari, eksport va import, savdo aylanmasi, savdo balansi, iqtisodiy samaradorlik, xalqaro iqtisodiy aloqalar, iqtisodiy integratsiya.

Аннотация. В данном исследовании проводится анализ экономического состояния основных торговых партнёров Республики Узбекистан, а также эффективности взаимных торгово-экономических связей. В рамках исследования рассматриваются показатели внешнеторгового оборота, объёмы экспорта и импорта, торговый баланс, темпы экономического роста стран-партнёров и их влияние на экономику Узбекистана. Кроме того, выявляются существующие проблемы и ограничения в развитии торгово-экономического сотрудничества и разрабатываются научно-практические рекомендации по повышению эффективности внешней торговли. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования внешнеторговой политики Узбекистана, повышения эффективности экономического сотрудничества с основными торговыми партнёрами и углубления процессов международной экономической интеграции.

Ключевые слова: экономика Узбекистана, внешняя торговля, основные торговые партнёры, экспорт и импорт, внешнеторговый оборот, торговый баланс, экономическая эффективность, международные экономические связи, экономическая интеграция.

Abstract. This study analyzes the economic conditions of the Republic of Uzbekistan’s main trading partners and evaluates the efficiency of bilateral trade and economic relations. The research examines key indicators such as foreign trade turnover, export and import volumes, trade balance, economic growth rates of partner countries, and their impact on Uzbekistan’s economy. In addition, existing challenges and constraints in the development of trade and economic cooperation are identified, and scientific and practical recommendations are proposed to enhance the effectiveness of foreign trade. The results of the study can be used to improve Uzbekistan’s foreign trade policy, increase the efficiency of economic cooperation with major trading partners, and deepen international economic integration processes.

Keywords: Uzbekistan economy, foreign trade, major trading partners, exports and imports, foreign trade turnover, trade balance, economic efficiency, international economic relations, economic integration.

Bugungi globallashuv sharoitida mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, savdo hamkorlarini diversifikatsiya qilish va xalqaro bozorlarga integratsiyalashuvga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Ayniqsa, asosiy savdo hamkorlari bilan olib borilayotgan iqtisodiy munosabatlarning samaradorligini tahlil qilish milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari qatoriga Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari kiradi. Ushbu davlatlar bilan savdo aloqalari tashqi savdo aylanmasining katta qismini tashkil etadi.

Xitoy va Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonning eng yirik savdo hamkorlari bo'lib, ular bilan asosan sanoat mahsulotlari, energetika resurslari, mashinasozlik va texnologik mahsulotlar almashinuvi amalga oshiriladi. Qozog'iston bilan savdo aloqalari esa geografik yaqinlik va transport-logistika imkoniyatlari bilan izohlanadi. Turkiya va Janubiy Koreya bilan hamkorlik investitsiyalar, sanoat kooperatsiyasi va texnologiyalar transferi orqali rivojlanmoqda.

Savdo-iqtisodiy samaradorlikni baholashda eksport va import hajmlari, tashqi savdo aylanmasi, savdo balansi hamda iqtisodiy o'sish sur'atlari muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi. O'zbekiston eksportida paxta tolasi, rangli va qimmatbaho metallar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda tayyor sanoat mahsulotlari muhim o'rin tutadi. Import tarkibida esa mashina-uskunalar, texnologiyalar, kimyo mahsulotlari va iste'mol tovarlari ustunlik qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayrim savdo hamkorlari bilan savdo balansida manfiy tafovut mavjud bo'lib, bu import hajmining eksportga nisbatan yuqoriligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, investitsiyaviy hamkorlik va qo'shma loyihalar iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bilan iqtisodiy aloqalarida bir qator muammolar mavjud. Jumladan, eksport mahsulotlari tarkibining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganligi, logistika xarajatlarining yuqoriligi, ayrim bozorlarda texnik va bojxona to'siqlarining mavjudligi savdo samaradorligini pasaytirmoqda.

Kelgusida savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish uchun yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar eksportini kengaytirish, transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish, savdo bitimlari va erkin savdo hududlari imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda O'zbekistonning jahon iqtisodiy tizimidagi o'рни va nufuzi ortib borayotgan bir paytda, tashqi savdo aloqalarining barqaror rivojlanishi mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, eksport faoliyatini amalga oshirayotgan korxonalarining roli bu jarayonda alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular xalqaro iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Xalqaro bozorlar bilan samarali savdo munosabatlari yo'lga qo'yish orqali eksport hajmini oshirish, iqtisodiy aloqalarning kengayishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan, davlat rahbariyati tomonidan eksport va investitsiyaviy faollikni oshirishga qaratilgan muhim

hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-avgustdagi “Respublikada eksport va investitsiya salohiyatini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6042 sonli Farmoni orqali mamlakatning eksport salohiyatini mustahkamlash hamda xorijiy investitsiyalar oqimini kengaytirish borasida kompleks chora-tadbirlar belgilab berildi¹. Mazkur hujjatda, jahon iqtisodiyotida yuzaga kelayotgan beqarorlik, yangi turdagi global tahdidlar, xususan, pandemiya kabi holatlar sharoitida milliy eksport tizimining barqarorligini ta‘minlash, eksport faoliyatidagi muammolarni aniqlash va ularni joyida bartaraf etish mexanizmlarini kuchaytirish ko‘zda tutilgan. Shuningdek, investitsiya dasturlari va ularning yo‘nalishlari bo‘yicha amaliy natijalarni monitoring qilish, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqish, mas‘ul tuzilmalar va idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish vazifalari belgilangan. Barcha bu sa‘y-harakatlar mamlakatimizning tashqi iqtisodiy aloqalarini yanada mustahkamlash, zamonaviy talablar asosida eksport infratuzilmasini shakllantirish va global iqtisodiyotdagi o‘z o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi o‘zining tashqi savdo strategiyasida ko‘p qirrali va savdo- muvozanatli yondashuvni tanlagan bo‘lib, bu borada asosiy iqtisodiy hamkor davlatlar bilan faol aloqalar yuritilmoqda. Jumladan, Xitoy Xalq Respublikasi O‘zbekistonning eng yirik savdo hamkorlaridan biri sifatida sanoat, energetika va infratuzilma sohalaridagi loyihalarda faol ishtirok etmoqda. Rossiya bilan esa an‘anaviy hamkorlik aloqalari saqlanib qolgan bo‘lib, ushbu mamlakat bilan savdo ayirboshlash hajmi yil sayin ortmoqda. Shuningdek, Qozog‘iston bilan bo‘lgan yaqin geografik joylashuv va umumiy tarixiy-madaniy rishtalar ikki tomonlama iqtisodiy munosabatlarning chuqurlashuviga xizmat qilmoqda. Turkiya, Janubiy Koreya, Germaniya va AQSh kabi davlatlar bilan ham savdo-iqtisodiy hamkorlik faol rivojlanib, ular bilan texnologiyalar transferi, qo‘shma korxonalar tashkil etish va investitsion loyihalarni amalga oshirish yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu davlatlar bilan aloqalar nafaqat iqtisodiy ko‘rsatkichlarda, balki zamonaviy ishlab chiqarish madaniyatining shakllanishida ham muhim o‘rin tutmoqda.

O‘zbekistonning JSTga a‘zolik jarayoni faqat iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish bilan cheklanmay, balki xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalarni qo‘llash va texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Xorijiy sarmoyadorlar uchun JST qoidalariga mos bo‘lgan islohotlar va o‘zgarishlar sarmoyalar xavfsizligini ta‘minlaydi va investitsiyalar oqimini oshiradi. Shu bois, O‘zbekiston JSTga a‘zo bo‘lish orqali nafaqat xalqaro savdo tarmog‘ida o‘z o‘rnini mustahkamlashi, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik va farovonlikka erishishi mumkin.

Biroq JSTga qo‘shilish bilan bir qatorda, O‘zbekiston uchun qator qiyinchiliklar ham mavjud. Bu jarayon mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun xalqaro raqobatning kuchayishi, savdo qoidalariga moslashish va milliy iqtisodiy siyosatni JST qoidalariga muvofiqlashtirishni talab qiladi. Shu sababli, JSTga a‘zolik jarayonida mamlakatning iqtisodiy siyosatini isloh qilish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash va raqobatbardoshlikni oshirish bo‘yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot doirasida O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aloqalari, asosiy hamkor davlatlardagi iqtisodiy tendensiyalar va ularning milliy iqtisodiyotga ta‘siri tahlil qilinib, quyidagi xulosalarga kelindi:

- **Savdo hamkorlarining yuqori konsentratsiyasi.** O‘zbekiston tashqi savdosining sezilarli qismi Rossiya, Xitoy va Qozog‘iston kabi cheklangan doiradagi hamkorlarga to‘g‘ri kelishi aniqlandi. Bu holat milliy iqtisodiyotning ushbu davlatlardagi makroiqtisodiy beqarorlik va geosiyosiy xatarlarga bog‘liqligini oshiradi.
- **Strukturaviy nomutanosiblik.** Asosiy hamkorlar bilan savdo aloqalarida import tarkibi asosan yuqori texnologiyali uskunarlar va mashinalardan, eksport tarkibi esa hali ham xomashyo va qayta ishlash darajasi past bo‘lgan mahsulotlardan iborat ekanligi tahlil etildi. Bu savdo balansida defitsitning saqlanib qolishiga sabab bo‘lmoqda.
- **Samaradorlik va raqobatbardoshlik.** Hamkor davlatlar (ayniqsa Turkiya va Rossiya) milliy valyutalarining devalvatsiyasi o‘zbek eksportchilarining narx bo‘yicha raqobatbardoshligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi. Shu bilan birga, Xitoy bilan investitsiyaviy hamkorlik sanoat modernizatsiyasining asosiy drayveri bo‘lib xizmat qilmoqda.
- **Mintaqaviy integratsiya va logistika.** Markaziy Osiyo ichidagi savdo aloqalari, xususan Qozog‘iston bilan tovar ayirboshlash hajmining o‘shishi, transport-logistika xarajatlarini kamaytirish va mintaqaviy oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda yuqori samaradorlik ko‘rsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bilan iqtisodiy aloqalari mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Savdo-iqtisodiy munosabatlarning samaradorligini oshirish eksport salohiyatini kuchaytirish, savdo balansini yaxshilash hamda xalqaro iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar va strategik hamkorliklar O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror o‘shishini ta‘minlashga zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.Sh. Bekmurodov "Yana bir global iqtisodiy inqiroz eshik qoqmoqda" – "Xalq so‘zi" gazetasi, 2020.
2. Abdukarimov B.A. va boshqalar «Korxonalar iqtisodiyoti», Darslik, Toshkent «Fan», 2005.
3. Chjen V.A. va boshqalar. Bozor sharoitida mintaqaning tarmoq taraqqiyoti. V tom Toshkent: «Biznes katalog». 2003.
4. Tadbirkorlik va biznes asoslari. E. N. Xadjayev, R. G. Yunusova, Abdukarimov B.A. va boshqalar. Samarqanda Zarafshon. 2001.
5. Qurbonov R.B., Xudoyberganova Z.Z. Xususiy banklarning kapitallashuv darajasini oshirish masalalari. // Ekonomikamiznes: nazariya amaliyoti. 2018.
6. 1.Subramanian, A., & Wei, S. J. (2007). The WTO promotes trade, strongly but unevenly. Journal of International Economics.
7. 2.Rodrik, D. (1999). The new global economy and developing countries: Making openness work. Policy Essay No. 24, Overseas Development Council.